

Huellas

Traces

Jefferson Daniel de los Ríos Trujillo^a

Department of Spanish & Portuguese de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos

danieldelosriostrujillo@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1903-801X>

^aMagíster en Escritura Creativa por The University of Texas at El Paso (UTEP), Estados Unidos. Doctorando en Department of Spanish & Portuguese de Tulane University (Estados Unidos)

Qué pentagrama inmenso es este mundo,
notado intermitente del zapato,
y más se afije el taco mientras trato
vibrar para saberme ser rotundo.
Acaba en miriñaque tremebundo;
muda en basquiña, nítido no: sato,
o a mano, timorato
de acento más rotundo.

Y al desgarrar es suela ignominiosa
por confundir tajarte
de quien se entona en cosa pesarosa,
pues Tiempo es quien departe,
y a tiento su manía, tan a modo
que en sí suene la Parte
de inexplorado nodo,
en tanto que al poder resuene el Todo.

